

ANSYS MAXWELL DASTURI YORDAMIDA UCH TEZLIKLI 4A100S8/6/4 ASINXRON MOTORNI MODELLASHTIRISH.

To‘ychiyev.F.N¹,

Magdiyev H.G^{‘1},

X.Dj.Achilov².

Toshkent davlat texnika universiteti¹

Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti²

Maqolada ANSYS Maxwell dasturi yordamida qutblar nisbati 2/3/4 bo‘lgan va stator pazlari soni 36 ga teng yangi qutblar soni o‘zgaruvchan chulg’amga ega uch tezlikli asinxron motorni modellashtirish masalasi ko‘rib chiqilgan. Modellashtirishda induksiyalarning chegaraviy qiymat bilan taqqoslash uchun motorning geometrik o‘lchamlaridan foydalangan holda uchta qutb tomon uchun stator tishlaridagi, havo oralig‘idagi, rotor tishlaridagi va stator yarmosidagi magnit induksiyaning motor diametrining aylanasi (uzunligi) bo‘yicha o‘zgarishi grafigi olindi.

Kalit so‘zlar: Qutblar soni o‘zgaruvchan chulg’am, uch tezlikli asinxron motor, rotor, stator va magnit induksiya.

В статье рассмотрен вопрос моделирования трехскоростного асинхронного двигателя с полюсопереключаемыми обмотками с соотношением полюсов 2/3/4 и числом пазов статора равным 36, с использованием программы ANSYS Maxwell. Для сравнения индукции с предельным значением при моделировании был получен график изменения магнитной индукции в зубцах статора, воздушном зазоре, зубцах ротора и зазоре статора от диаметра (длины) двигателя для трех направления полюсов, используя геометрические размеры двигателя.

Ключевые слова: Полюсопереключаемая обмотка, трехскоростной асинхронный двигатель, ротор, статор и магнитная индукция.

The article discusses the issue of modeling a three-speed induction motor with a variable number of new poles with a pole ratio of 2/3/4 and the number of stator slots equal to 36, using the ANSYS Maxwell program. To compare inductions with the limiting value during modeling, a graph of changes in magnetic induction in the stator teeth, air gap, rotor teeth and stator gap versus the diameter (length) of the motor was obtained for three pole directions, using the geometric dimensions of the motor.

Keywords: Pole-changing winding, three-speed induction motor, rotor, stator and magnetic induction.

Hozirgi kunda sanoat ventilyatorlarining elektr yuritmasi tezligini

rostdashda ko'p tezlikli asinxron motorlardan foydalanish eng kam sarf-xarajat talab etiladigan usul hisoblanadi. Ilmiy tadqiqotlar asosida ventilyator elektr yuritmasidagi asinxron motorining magnit o'tkazgichi asosida qutblar nisbati 2/3/4 bo'lgan, stator pazlari soni 36 bo'lgan yangi qutblar soni o'zgaruvchan motor ishlab chiqildi. ANSYS Maxwell dasturi yordamida uch tezlikli 4A100S8/6/4 elektr motor loyihalandi. Bu dastur elektromagnit maydonlarni modellashtirish bo'yicha yetakchi dasturiy ta'minotlardan biri bo'lib, elektr motorlar, transformatorlar, shuningdek turli elektr va elektromexanik asboblarni ikki va uch o'lchamli modellari loyihalarini yaratish va tadqiq qilish uchun ishlatiladi [1].

Dastur yordamida olingan modelda stator va rotor pazlarini shakli va geometrik o'lchamlari 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. 4A100S8/6/4 elektr motorining asosiy o'lchamlari.

Ansyst Maxwell yordamida olingan modellashtirilgan natijalarning to'g'riligi va ushbu dastur majmuasini keyinchalik qo'llash maqsadga muvofiqligi to'g'risida xulosa chiqarishimizga imkon beradi. ANSYS Maxwell dasturi yordamida uch tezlikli 4A100S8/6/4 elektr motorni modellashtirish uchun 1-rasmda keltirilgan motorni geometrik o'lchamlaridan foydalanilgan holda motorni grafik modeli qurildi. 2-3- va 4-rasmlarda uchta qutb tomon uchun stator tishlaridagi (B_{z1}), havo oralig'idagi (B_{δ}), rotor tishlaridagi (B_{z2}) va stator yarmosidagi (B_a) magnit induksiyaning motor diametrining aylanasi (uzunligi) bo'yicha o'zgarishi keltirilgan. Ushbu magnit induksiyalarni o'zgarish grafigidan ko'rinib turibdiki, shlitsada bo'shliqlar mavjudligi sababli, magnit induksiya pulsatsiyalanuvchi xarakterga ega.

2-rasm. $p_1=2$ tomon uchun magnit induksiylarni o'zgarish grafigi

3-rasm. $p_1=3$ tomon uchun magnit induksiylarni o'zgarish grafigi

4-rasm. $p_1=4$ tomon uchun magnit induksiylarni o'zgarish grafigi

Har bir qutb uchun stator va rotorning tishlari va yarmosidagi magnit induksiyaani alohida aniqlaymiz. 1-jadvalda 4A100S8/6/4 uch tezlikli elektr

motorini magnit induksiya qiymatlari ANSYS Maxwell dasturida va hisobiy yo‘l bilan qiymatlari olindi hamda ruxsat etilgan qiymatlar bilan taqqoslangan [2, 3]. Taqqoslash natijasidan shu ma’lum bo‘ldiki, magnit induksiyaning ANSYS Maxwell dasturida olingan qiymatlari hisobiy yo‘l bilan olingan qiymatlarga o‘zaro mos keladi, hamda ushbu motor uchun magnit induksiyaning ruxsat etilgan qiymatlaridan oshib ketmaydi.

1-jadval

4A100S8/6/4 elektr motorini stator va rotor magnit induksiyasi

Parametrlar	$p_1=2$			$p_2=3$			$p_3=4$		
	Ruxsat etil. qiymat	Maxwell	Hisob qiymat	Ruxsat etil. qiymat	Maxwell	Hisob qiymat	Ruxsat etil. qiymat	Maxwell	Hisob qiymat
Stator tishining magnit induksiyasi, Tl	1,75-1,95	1,63	1,61	1,75-1,95	1,71	1,69	1,75-1,95	1,68	1,62
Rotor tishining magnit induksiyasi, Tl	1,6-1,9	1,21	1,19	1,6-1,9	1,18	1,21	1,6-1,9	1,41	1,38
Stator yarmosinining magnit induksiyasi, Tl	1,4-1,6	1,31	1,27	1,4-1,6	1,42	1,43	1,1-1,2	0,82	0,87
Rotor yarmosinining magnit induksiyasi, Tl	$\leq 1,2$	0,42	0,45	$\leq 1,2$	0,51	0,48	≤ 1	0,27	0,3
Havo oralig‘idagi magnit induksiya, Tl	0,65-0,7	0,58	0,54	0,65-0,7	0,6	0,63	0,8-0,85	0,64	0,61

ANSYS Maxwell RMxprt vositasidan foydalanib, 2D va 3D qurish rejimlaridan foydalanish mumkin. Ushbu rejimlarda stator va rotorning magnit tizimidagi maydon kuchlarining tarqalishi, elektr motorning alohida qismlaridagi harorat, stator chulg‘am fazalaridagi toklar va boshqa parametrlarni ko‘rib chiqish mumkin [4, 5]. Ushbu 5-rasmda $p_1=2$, $p_1=3$ va $p_1=4$ qutb

tomonlar uchun magnit induksiya tarqalish shakli ko'rsatilgan.

Maydon shaklining tasviridan ko'rish mumkinki, ushbu po'lat o'zakning kesim yuzasida induksiya tarqalishi norma bo'yicha mos keladi. Induksiyaning maksimal qiymati stator tishdagi induksiya hisoblanib, uning qiymati 1,71 Tl ga teng (5.c-rasm).

a) $p_1=2$ uchun, b) $p_2=3$ uchun va c) $p_1=4$ uchun

5-rasm. Induksiyaning tarqalish shakli

XULOSA: ANSYS Maxwell dasturi yordamida qutblar nisbati 2/3/4 bo'lgan va qutblar soni o'zgaruvchan chulg'amga ega 4A100S8/6/4 tipdagi yangi uch tezlikli asinxron motorni modellashtirish masalasi ko'rib chiqildi. Modellashtirishda induksiyaalarning chegaraviy qiymat bilan taqqoslash uchun motorning geometrik o'lchamlaridan foydalangan holda uchta qutb tomon uchun stator tishlaridagi, havo oralig'idagi, rotor tishlaridagi va stator yarmosidagi magnit induksiyaning motor diametrining aylanasi (uzunligi) bo'yicha o'zgarishi grafigi olindi. Grafikdan ko'rish mumkinki, induksiyaning qiymatlari hisob-kitoblar asosida olingan qiymatlarga juda yaqin va chegaraviy qiymatlarga to'liq mos keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Рисмухамедов Д.А., Туйчиев Ф.Н.. Проектирование и моделирование асинхронного электродвигателя 4А80А4УЗ с помощью программы ANSYS MAXWELL // Ташкент: Вестник ТашГТУ. -2018. - №4 (105). – С. 65-69. <https://www.ansys.com>.
2. Копылов И. П. Проектирование электрических машин: учебник для вузов /под. ред. И. П. Копылова - 4-е изд., перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2011. - 767 с. ISBN 978-5-9916-0904-3.
3. Pirmatov N.B., Mustafakulova G.N., Maxmadiyev G.M. Asinxron motorlarni layihalash. O'quv qo'llanma, - T.: ToshDTU, 2013. -95 b.
4. Ansys Maxwell 3D V.15 - Electromagnetic and Electromechanical Analysis: user's guide/ Ansys Inc. – Pittsburgh, 2012. –1006 p.
5. Ansys Maxwell 2D V.15 - Electromagnetic and Electromechanical Analysis: user's guide/ Ansys Inc. – Pittsburgh, 2012. - 628 p.
6. Mirzoev, D., & Karimov, I. (2023). Prospects for electricity production using renewable energy sources. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(12), 206-209.
7. Po'lotovich, M. D., & Bobur o'g'li, A. B. (2022). Muqobil energiya manbalarini energiya zahiralariidagi o'rni. *Results of National Scientific Research International Journal*, 1(3), 119-122.
8. Xolliyev, J. F. (2023). ANSYS MAXWELL DASTURIDA LOYIXALANGAN ASINXRON DVIGATEL TAHLIL QILISH. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(6), 22-25.
9. Xolliyev, J. F. (2023). ELEKTR ENERGIYASI ISTE'MOLINI HISOBGA OLISH VA NAZORAT QILISHNING AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMI (ACKYЭ) TAHLILI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(6), 18-21.
10. Axtamovich, A. R., Eshmamat o'g'li, N. E., Farxodovich, X. J., & Sheraliyevna, H. K. (2023). QUYOSH ENERGIYASIDAN ISSIQXONALARNI ISITISHDA QUYOSH KOLLEKTORLARIDAN FOYDALANISHNI SAMARALI USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 15(3),
11. Бобожанов, М. К., Рисмухамедов, Д. А., Туйчиев, Ф. Н., & Ачилов, Х. Д. (2020). ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДВУХСКОРОСТНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А132М6УЗ. *Экономика и социум*, (11 (78)), 509-513

12. Djabarovich, A. X., & Norqul o'gli, M. X. (2023). VENTILLI ELEKTR MOTOR MOMENTINI TO 'G 'RIDAN TO 'G 'RI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH. OBRAZOVANIE NAUKA I INNOVACIIONNYE IDEI V MIPE, 15(3), 87-91
13. Ibrohimovich, N. H., & Djabarovich, A. X. (2023). Ventil motorli elektr yuritmaning tezlik bo 'yicha yoriq rostlash tizimini taqbiq qilish usullari. Obrazovanie nauka i innovacionnye idey v mire, 15(3), 92-96.
14. Bobojanov, M., & Torayev, S. (2023). Saving electrical energy by using induction motors with pole changing windings in the water supply system. In E3S Web of Conferences (Vol. 384). EDP Sciences.
15. To'raev, S. D., Amrullaev, B. B., & Boybekov, A. A. O'. (2021). SINXRON MASHINALARDA DINAMIK JARAYONLARNI TADQIQ ETISH MUAMMOLARI. Ilmiy taraqqiyot ,
16. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
17. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
18. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
19. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
20. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
21. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
22. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука,(7-3),71-73.
23. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
24. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. Academia Repository, 4(10), 142-145.
25. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
26. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. IMRAS, 7(2), 34-38.
27. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.